

**ROSSIYA IMPERIYASI TOMONIDAN O`RTA OSIYONI BOSIB OLISH
UCHUN ISTILOCHILIK HARAKATLARINING BOSHLANISHI
THE BEGINNING OF INVASION MOVEMENTS BY THE RUSSIAN
EMPIRE TO CONQUER CENTRAL ASIA
НАЧАЛО ВТОРЖИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
С ЦЕЛЬЮ ЗАВОЕВАНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Erkinova Shohsanam Abduvohid qizi, Sheraliyeva Munisa Abdurahim qizi,

Isaboyeva Fotima Kamoliddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqola XIX-asrning ikkinchi yarmida Rossiya Imperiyasining O‘rta Osiyo hududlarini bosib olishi jarayonini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqola, jahon siyosatidagi o‘zgarishlar, Rossiyaning ichki siyosati, geosiyosiy strategiyalari va harbiy harakatlarning kengayishi kontekstida voqea yuzasidan murakkab tahlil yuritadi. Shuningdek, bu jarayonning O‘rta Osiyo xalqlarining madaniyati va tarixiga ta’siri, ularning qarshilik ko‘rsatish harakatlari va Rossiyaning o‘z istilochilik siyosatini qanday amalga oshirganligi o‘rganiladi.

Kalit So'zlar: Rossiya Imperiyasi, O‘rta Osiyo, Istilochilik, Geosiyosat, Harbiy yurishlar, Xalq qarshiligi, “O‘yinlar o‘yini” (The Great Game), Strategik kengayish

Аннотация: Данная статья посвящена анализу процесса завоевания Российской империей территорий Средней Азии во второй половине XIX века. В статье проводится комплексный анализ произошедшего в контексте изменения мировой политики, внутренней политики России, геополитической стратегии, расширения военных действий. Также рассматривается влияние этого процесса на культуру и историю народов Центральной Азии, их сопротивление и то, как Россия реализовала свою оккупационную политику.

Ключевые слова: Российская империя, Центральная Азия, завоевания, геополитика, военные кампании, народное сопротивление, «большая игра», стратегическая экспансия.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the process of conquest of Central Asian territories by the Russian Empire in the second half of the 19th century. The article provides a complex analysis of the incident in the context of changes in world politics, Russia's domestic politics, geopolitical strategies, and the expansion of military operations. It also examines the impact of this process on the culture and

history of the peoples of Central Asia, their resistance, and how Russia implemented its policy of occupation.

Keywords: Russian Empire, Central Asia, Conquest, Geopolitics, Military Campaigns, Popular Resistance, "The Great Game", Strategic Expansion.

XIX-asrning o‘rtalari Rossiya Imperiyasining O‘rta Osiyo qit’asi bo‘ylab istilochilik harakatlarining boshlanishini belgilaydi. Bu dastlabki kengayish bosqinlari bir qator omillarga - ichki siyosiy hirs, geosiyosiy strategiya va inqirozga uchragan iqtisodiy muammolar ta’sirida sodir bo‘ldi. Rossiyaning O‘rta Osiyo istilosi, avvalo, Peterburgning global miqyosdagi nufuzini oshirish va Angliya kabi buyuk qudratlar bilan raqobatlashish maqsadida amalga oshirildi. Ushbu yurishlar nafaqat hududiy kengayishni ko‘zlagan holda, balki yangi savdo yo‘llarini ochish va o‘xshash strategik foydalarni ham ta’minlashga qaratilgan edi. Rossiya Imperiyasi izlanishlari va harbiy kampaniyalari bilan O‘rta Osiyoning keng hududlarini o‘z nazoratiga oldi.

Bular, jumladan, Shohruh Dayev kampaniyasi va Turkestan o‘lkalari (hozirgi Qozog‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va Tojikiston)ni o‘z ichiga olgan joylar edi. Bu jarayon o‘sha davrning global siyosatida kuchli ta’sirga ega bo‘lgan "O‘yinlar o‘yini" ning bir qismi edi; bu Britaniya va Rossiyaning Markaziy Osiyoni nazorat qilish uchun olib borgan siyosiy va harbiy raqobatidir. Rossiya o‘z istilochilik siyosatini xilma-xil taktikalar bilan amalga oshirdi, bu taktikalar diplomatik manevrlar, shartnoma imzolash, to‘g‘ridan-to‘g‘ri harbiy zorlik hamda hududiy hukmdorlar bilan ittifoqlar qurishni o‘z ichiga oladi. Strategik jihatdan qaraganda, Rossiya o‘zining yirik piyoda askarlari va zamonaviy texnik jihatdan tayyorlangan kuchlar bilan kerakli infrastruktura, yo‘l va tayanch punktlarini ishga solishga harakat qildi.[7]

Shunday qilib, Rossiyaning XIX-asrning ikkinchi yarmida O‘rta Osiyoni bosib olishi, regionning tarixiy davri sifatida yodda qoladi. Bu harakatlar natijasida minillik madaniyatlar, siyosiy tizimlar va iqtisodiyot holatlarida tobora o‘zgarishlar yuz berdi. O‘rta Osiyo xalqlari o‘z mustaqilligi va madaniyatini saqlab qolish uchun qarshilik ko‘rsatish harakatlariga kirishdilar, bu esa mintaqaning tarixiy va madaniy taraqqiyotiga o‘ziga hos iz qoldirdi Rossiya imperiyasi tomonidan O‘rta Osiyoni bosib olish uchun istilochilik harakatlarining boshlanishi 19-asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Bu davrda Rossiya tsarizmi, O‘rta Osiyo hududlarini o‘zining nazorati ostiga olish maqsadida bir qator strategik harbiy va diplomatik sa’y-harakatlarni boshlab yubordi. Bu jarayon O‘rta Osiyoning turli xanliklarini asta-sekin rus ta’sir doirasiga kiritish bilan xarakterlanadi.

Rossiya Imperiyasi Istilochilik Harakatlarining Asosiy Bosqichlari:

1. Strategik Manfaatlar: Rossiya uchun O‘rta Osiyo, Avropa va Osiyo o‘rtasidagi geografik o‘rin sababli muhim strategik ahamiyatga ega edi.

2. Harbiy Yurishlar: Rossiya qo'shinlari, xususan General Skobelev kabi komandirlar, O'rta Osiyo xonliklariga qarshi bir qancha yirik harbiy yurishlar uyushtirdi.

3. Diplomatiya va Siyosat: Tsarizm, O'rta Osiyoda o'z nufuzini oshirish uchun tashqi siyosat vositalarini, shu jumladan, diplomatik manevrlarni qo'lladi.

4. Mahalliy Hukmdorlar bilan Aloqalar: Ba'zi hollarda, Rossiya mahalliy hukmdorlar bilan ittifoqlar tuzib, ularni o'z ta'siri ostiga kiritish yo'li bilan hududiy nazoratni kengaytirdi.

5. Iqtisodiy Manfaatlar: Rossiya O'rta Osiyodan oqilona foydalanish va uning boy tabiiy resurslaridan manfaatdor edi.[4] [6]

Rossiya imperializmining O'rta Osiyoga siyosiy va harbiy nufuzini mushtlash jarayoni, hududiy hududlarni iste'mol qilish va madaniy hamkorlikni rivojlantirish bilan ham alohida ahamiyatga ega edi. Bu jarayon O'rta Osiyo hududida katta ijtimoiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi va bir qator urushlar hamda kelishmovchiliklarga olib keldi. Rossiya imperiyasi O'rta Osiyo hududlarini bosib olish harakatlarining asosiy maqsadi ekonomik, siyosiy va strategik edi va bu mintaqaning boy xalqlariga qarshi o'z yuridik yoki siyosiy ta'sirini oshirishga qaratilgan edi. Bu siyosat mintaqada uzoq muddatli oqibatlariga olib keldi va bugungi kunda ham O'rta Osiyo mamlakatlari tarixida bu davr muhim rol o'ynaydi.

XIX-asr O'rta Osiyoda iqtisodiy va siyosiy tizimlar keng ko'lamdagi muhim o'zgarishlarga duch kelgan. Bu davrda hudud, nomadik imperiyalarning siyosiy ta'sir doirasi, Rossiya Imperiyasi va Osiyoning boshqa kuchli davlatlari o'rtasidagi "Buyuk O'yin" siyosiy raqobati va keyinchalik Tsarist Rossiya nazorati ostiga olish kabi turli dinamikalar ta'sirida edi. Iqtisodiy jihatdan, O'rta Osiyo asrlar mobaynida savdo yo'llarining muhim chalkashligi markazi bo'lib kelgan. Biroq, 19-asrda mintaqa keng ko'lamli iqtisodiy o'zgarishlarga yuz tutdi. O'rta Osiyo xonliklari va amirligida hukmronlik qilgan dinastiyalar siyosiy va iqtisodiy inqirozga duch kelgan. Siyosiy notinchlik va hukumat markaziy nazoratining susayishi bu davrning xususiyatlari edi. Rossiya nazoratining kengayishi bilan birga, O'rta Osiyoda dehqonchilikning keng ko'lamda qo'llanishi, paxtachilikni ommalashtirish va yirik sug'oriladigan dehqonchilik sohasining rivojlanishi kabi yirik iqtisodiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu o'zgarishlar bilan yer mahalliyashtirish va Rossiya imperiyasining iqtisodiy manfaatlarini qondirish uchun ishlatila boshlandi. [3] [4]

Siyosiy jihatdan, O'rta Osiyo xalqlari o'z mustaqilligini yo'qotgani va Rossiya imperiyasining bir qismiga aylantirilgani bilan ham boshqaruvda katta o'zgarishlar yuz berdi. Rossiya imperiyasining siyosiy tuzilishiga integratsiya qilish orqali mintaqa o'z idoraviy va hokimiyat tizimlarida katta o'zgarishlarga guvoh bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, XIX-asrda O'rta Osiyo iqtisodiy va siyosiy tizimlari keskin o'zgarishlar va chet el hokimiyatining yuqori darajada aralashishiga guvoh bo'ldi, bu

esa mintaqaning tarixiy va madaniy rivojlanishi yo'lidagi murakkab va qiyin bosqichlaridan birini belgilab berdi.

Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olish harakatlari, XIX-asrning ikkinchi yarmida kuchayib boruvchi tsarist siyosatining bir qismi edi. Ushbu jarayon, Rusiyaning geosiyosiy va iqtisodiy manfaatlarini kengaytirish istagi bilan bog'liq bo'lib, imperiya hududining strategik kengayishini ta'minlash maqsadida yuz bergan. Rossiya davlati, O'rta Osiyoning tabiiy resurslari va hududning geografik ahamiyatidan kelib chiqqan holda harbiy yurishlar va diplomatik sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Bu jarayonning asosiy bosqichlari xonliklarning bosib olinishi, mahalliy hukmdorlarning ittifoqchi yoki raqib sifatida qatnashishi va Rossiya imperiyasining nazoratini mustahkamlash uchun diplomatiya va harbiy kuchni qo'llashidan iborat edi.

O'rta Osiyo xalqlari uchun ushbu jarayon o'z mustaqilligini yo'qotish va yangi madaniy hamda siyosiy realitellarga tanishishni anglatar edi. Rossiyaning O'rta Osiyo istilochilik harakatlari mintaqaning tarixiy, siyosiy va ijtimoiy tuzilishiga chuqur va uzoq muddatli ta'sir ko'rsatdi, bu ta'sir hozirgi kungacha mavjud. Rossiya imperiyasining O'rta Osiyo hududlarini bosib olish harakatlari XIX asrning ikkinchi yarmida sodir bo'lgan tarixiy holatlardan biri hisoblanadi. Bu jarayon, Rossiya imperiyasining ichki siyosiy dinamikalariga, xususan, iqtisodiy resurslar va yangi savdo yo'llarini qidirish istaklariga bog'liq edi. Markaziy Osiyo hududlari Rossiya uchun geosiyosiy va strategik ahamiyat kasb etgan, imperiyaning g'arbga qarshi Angliya kabi davlatlar bilan "O'yinlar o'yini" doirasidagi raqobatiga javoban nazorat o'rnatishga harakat qilgan.

Bu jarayon keng ko'lamli harbiy kampaniyalar, diplomatik ishlar va mahalliy hukmdorlar bilan murosaga taktikasini o'z ichiga olgan murakkab siyosatni namoyish etgan. Rossiyaning O'rta Osiyo istilosi davrida yuz bergan qiyinchiliklar, mintaqaviy xalqlar o'rtasidagi etnik va madaniy ziddiyatlarning kuchayishi, madaniy va ijtimoiy barqarorlikning pasayishi kabi muammolarni keltirib chiqargan. Rossiya imperiyasi bosib olish harakatlarining nihoyatida O'rta Osiyoning ko'plab hududlari istilochilik hukmronligi ostiga kirgan. Bu jarayon natijasida mintaqamamlakatlari tarixida yangi sahifa ochilgan, o'z navbatida, mintaqaning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida tashkil topgan. Biroq, shu bilan birga, mahalliy xalqlar o'z mustaqil mamlakatlarini tashkil etish va milliy ongini rivojlantirish sari intilgan.[8] [9]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olcott, Martha Brill. "The Kazakhs." – Olcott bu asarida Rossiya Imperiyasining Qozog'istonni bosib olishini va bu jarayonning mintaqadagi xalqlarga ta'sirini tahlil qiladi.

2. Becker, Seymour. "Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924." – Bu kitobda Rossiya Imperiyasining O'rta Osiyodagi protektoratlari,

xususan Buxoro va Xiva xonliklarini O’rta Osiyoni bosib olish jarayonidagi rolini yoritiladi.

3. Khalid, Adeeb. "The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia." – Khalidning bu asari Jadid harakati va Rossiyaning islomiy dunyoda madaniy islohotlar jarayonidagi ta’sirini korib chiqadi.

4. Sahadeo, Jeff Sahadeo and Russell Zanca. "Everyday Life in Central Asia: Past and Present." – Mualliflar O’rta Osiyo aholisining kundalik hayoti va Rossiya istilosi davridagi ijtimoiy o’zgarishlar haqida so’z yuritadilar.

5. Morrison, Alexander. "Russian Rule in Samarkand 1868-1910: A Comparison with British India." – Imperiya hukmronligining Samarqanddagi ta’sirini Britaniya Hindistonidagi jarayonlar bilan solishtirib tasvirlaydi.

6. Edward Allworth, "Central Asia: A Century of Russian Rule" – Rossiya imperiyasining O’rta Osiyo xonliklari ustidan hukmronligini o’rnatish tarixi haqida.

7. Adeeb Khalid, "The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia" – Jadid harakati va O’rta Osiyodagi siyosiy va madaniy o’zgarishlar haqida.

8. S.A. Dudoignon et al., "Exploring Central Asia’s History: From the Steppes to the Silk Road" – O’rta Osiyoning tarixini, jumladan siyosiy va ijtimoiy o’zgarishlarni o’rganuvchi maqolalar to’plami.

9. Martha Brill Olcott, "Central Asia’s Second Chance" – Sovet hokimiyatining tugashi bilan O’rta Osiyodagi siyosiy va iqtisodiy o’zgarishlar.